

RESUMO SIMPLES - SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR CARDIOVASCULAR

**A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS TRANSTORNOS DEPRESSIVOS E O RISCO
CARDIOVASCULAR: EVIDÊNCIAS, MECANISMOS ENDÓCRINOS E
IMPLICAÇÕES CLÍNICAS**

Thiago Celiac Cardoso (thiagoceliac@gmail.com)

Felipe Freire Vieira Damasceno (f.dam.1727@gmail.com)

Giovanna Marques Machado Da Silveira (giovannammsilveira@gmail.com)

Isabela Junqueira Vieira (isabelajunqueiravieira@gmail.com)

Lara Arquimínio De Moraes (laraamoraes@hotmail.com)

Lenita Vieira Braga (lenitavb.uni3@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A depressão é um transtorno mental comum (TMC), que pode ser classificada em vários subtipos, por exemplo transtorno depressivo maior, distímia, depressão bipolar, psicótica, sazonal e secundária. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com algum tipo de depressão. Tal alteração de humor, além de afetar a saúde psíquica, também prejudica a integralidade cardiovascular do indivíduo, visto que transtornos de humor como ansiedade e depressão representam fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento de cardiopatias. Em outras palavras, a fim de se cuidar da saúde cardiovascular, é necessário ter uma visão holística para realizar o controle dos elementos que predisõem o surgimento de comorbidades. **OBJETIVO:** Investigar a associação entre a depressão e o aumento do risco cardiovascular,

ressaltando os mecanismos fisiopatológicos e os impactos clínicos. **METODOLOGIA:** Este artigo se trata de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir das bases de dados SciELO, PubMed, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual (BVS). Foram selecionados para a elaboração dos resultados da pesquisa artigos originais, em língua portuguesa ou inglesa, publicados entre 2015 e 2025 e que atendiam ao objetivo e a questão norteadora do presente estudo, utilizando a plataforma Decs/MESH para encontrar os descritores. **RESULTADOS:** Os transtornos depressivos podem ser considerados um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular encefálico. Nesse sentido, uma das teorias mais utilizadas para explicar essa relação intrínseca seria que o estresse crônico, que acomete pacientes depressivos, é responsável pela criação de uma disfunção no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, a qual leva a um aumento na liberação do hormônio cortisol de maneira praticamente contínua. Conseqüentemente, com o tempo, por causa dos mecanismos de homeostase do organismo, ocorre o desenvolvimento de tolerância aos efeitos anti-inflamatórios do cortisol, o que causa um estado pró-inflamatório crônico de baixo grau, graças a maior secreção de citocinas inflamatórias, entre elas a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Assim, há mais estresse oxidativo que contribui para lesões endoteliais e progressão de placas ateroscleróticas nos vasos sanguíneos. Além disso, transtornos de humor tornam o indivíduo mais vulnerável a adquirir outros fatores de risco, por exemplo sedentarismo, obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus tipo II, devido a essa perda do autocuidado que é tão comum nessas condições. Entretanto, a depressão por ser um fator de risco modificável, pode ser tratada precocemente por meio de acompanhamento psicossocial, com o objetivo de evitar complicações. **CONCLUSÃO:** Em suma, os transtornos depressivos representam um forte fator de risco cardiovascular, mas que é modificável. Por esta razão, a intervenção na atenção e no cuidado necessitam ser o mais precoce possíveis. Dessa forma, fica evidente que o tratamento necessita ser multiprofissional e multifatorial para atender os pacientes de maneira integral, visando obter melhores prognósticos.

Palavras-chave: depressão; doenças cardiovasculares; cardiopatias.